

“FARHOD V SHIRIN” DOSTONIDA ILMNING MOHIYATI

Mavlonova Mohigul Uralovna

mavlonovamohigul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17464245>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi ilmning mohiyatiga urg‘u beriladi. Ilmning inson hayotidagi o‘rni hamda ishq ilohiyga erishish jarayonidagi vazifalari xususida so‘z boradi. Zohiriy va botiniy ilmlarning inson ma’naviy kamolotiga ta’siri masalalariga oydinlik kiritiladi.

Kalit so‘zlar: ilm, Farhod va Shirin, ishq, ma’naviy kamolot, zohiriy.

АННОТАЦИЯ

В данной статье с научной точки зрения рассматриваются отрицательные персонажи в поэме Алишера Навои «Фархад и Ширин». В частности, исследуется место таких образов, как Хосров, Ширую и Бузург Умид, в сюжетной структуре художественного текста, а также их художественные функции. В статье анализируется, каким образом в восприятии злонамеренных и корыстных личностей проявляется искажённая форма любви, обладающей глубоким ирфанским и суфийским смыслом.

Ключевые слова: наука, *Фархад и Ширин*, любовь, духовное совершенствование, внешнее (зов).

ANNOTATION

This article examines, from a scholarly perspective, the negative characters in Alisher Navoi’s poem *Farhod and Shirin*. In particular, it explores the role and artistic functions of such figures as Khusraw, Shiruya, and Buzurg Ummid within the narrative structure of the literary text. The study analyzes how the concept of love, imbued with profound mystical and Sufi meaning, is distorted and manifested through the worldview of malicious and self-interested individuals.

Keywords: science, *Farhod and Shirin*, love, spiritual perfection, external (form).

Ma’lumki, ilm-u fan, ma’rifat barcha zamonlarda ham insonlarni ulug‘likka, komillikka yetaklovchi eng asosiy omillardan biri bo‘lgan. Ayniqsa, ilm-u hunar to‘g‘risidagi irfoniy qarashlar badiiy adabiyotga ko‘chgach, uning qiyofasi tamoman o‘zgardi. Ikki dunyo saodatining kaliti ilm ekanligini anglagan Navoiy deyarli barcha asarlarida insonlarni bilimli bo‘lishga targ‘ib qiladi. Xoh zohiriy, xoh botiniy bo‘lsin, uning inson kamolotida muhim o‘rin tutishini Farhod, Majnun, Iskandar kabi o‘z qahramonlari misolida ko‘rsatib beradi. Mazkur maqolamizda ulug‘ shoirning “Farhod va Shirin” dostonida ilm-u ma’rifatning o‘rni masalasiga e’tibor qaratiladi. Ayonki, doston Chin xoqonining farzandsizligi motivi bilan boshlanadi. Bu holat o‘zbek xalq epik an‘analaridagi “Alpomish” va “Rustamxon” dostonlari bilan umumiylik kasb etadi. Asarda Chin mamlakatining go‘zal manzarasi, xoqonning boyligi va beqiyos qudrati tasvirlanadi, biroq farzandsizlik uning uchun og‘ir ma’naviy iztirob manbayiga aylangan. Xoqonning ichki monologi orqali nafaqat uning shaxsiy qayg‘u-alami, balki Navoiyning olam va odam haqidagi falsafiy qarashlari ham yoritiladi.

Shahekim, ko‘kka chiqqay taxtu johi,

Gadokim, taxta kiz bo‘lg‘ay panohi,

Baqo tuprog‘idin silkar zamon yeng,

Bu dog‘i ul ikisi teng durur, teng.

Shoir bu foni dunyoning o'tkinchiligi, taxt va saltanatning vaqtinchalik bo'lib, haqiqiy baxt moddiy dunyo boyliklarida emas, balki ma'naviy qadriyatlar bilan bog'liq, degan g'oyani ilgari suradi. Bu ulug' shoir dunyoqarashining asosiy yo'nalishi bo'lib, u keyingi boblarda mantiqan davom ettiriladi. Xoqon toj-u taxt taqdirini o'ylab kecha-yu kunduz Allohdan bir o'g'il so'raydi, umidsizlikka berilmaydi. Ehsan va nazr-niyozlar chiqaradi, bu bilan asarda xalq dostonlarida keng tarqalgan urf-odatlarining talqini ham namoyon bo'ladi:

Bu maqsudi uchun sochib diramlar,
 Qilib ko'p nazrlar, aylab karamlar.
 O'g'ulsizlarni ham aylab navoliq,
 Atosizlarg'a ham aylab atoliq.
 Bulardin barcha komu muddaosi,
 Bukim, bo'lg'ay bir o'g'ulning atosi.

Demak, farzandsizlik motivi tadrijiy takomillasha borib, individual shaxslar xarakterini belgilovchi, ularning ruhiy holatini ochib beruvchi vositaga aylangan. [1. 80.] Va nihoyat, astoydil qilingan duo, ezgu niyatlar amalga oshib, xoqonning murodi hosil bo'ladi. Xon saroyida o'g'il dunyoga keladi. Xoqonning farzandiga mehr-muhabbati cheksiz, chunki u farzandini o'z suratidan ko'chirilgan nusxa, deb biladi va shohlik nuriga belangan o'g'li uchun eng yaxshi ismni berishni orzu qiladi. Zero, farzandga ism berish turkiy xalqlar o'rtasida muhim ahamiyatga ega qadriyatlardan biridir. Shoir "Hayrat ul-abror" dostonida aytganidek, bolaga yaxshi ism qo'yish tarbiyaning muhim qismi hisoblanadi:

Birisi qo'ymoqliq erur yaxshi ot,
 Kim desalar yetmagay andin uyot. [2. 186.]

Xoqon toj-u taxtiga merosxo'r so'raydi, lekin Tangri unga ishq gavharini hadya etadi. Bundan bexabar xoqon xursandligidan o'g'liga Farhod deb ism beradi. Bu ism "farr" so'ziga himmat, iqbol, davlat singari tushunchalarning ma'naviy yukini jamlagan holda tanlanadi. Biroq buyuk mutafakkir fikriga ko'ra, bu nom tasodifiy tanlangan emas, u – qazo va qadar bilan aloqador. Odatda, dostonlarda uzoq orziqib kutilgan farzand Tangrining ne'mati va inoyati o'laroq dunyoga keladi. "Ismlar osmondan tushadi" degan g'oya asosida Farhod taqdiridagi firoq, rashk, hajr, oh ila dard kabilar uning ruhiy holatlarni aks ettiradi. Farhod uch yoshga to'lganda ishq durlari kabi pokiza so'zlar bilan tili chiqa boshladi, ko'rinishi esa o'n yoshli bolaga o'xshar edi. Xoqon o'zining otalik vazifalariga alohida mehr va mas'uliyat bilan yondoshadi. Farzand uchun qilinadigan eng katta sarmoya ilm-u adab ekanligini anglagan Xoqon o'g'liga ilm o'rgatishni maqsad qiladi. Chunki ilm o'rganish insoniy burch, yuksak mas'uliyatdir. Xoqon o'g'lining tarbiyasini jahonning eng bilimdon donishmandiga topshiradi. Farhod barcha diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallaydi. Uning ilmga bo'lgan muhabbati, nodir iste'dodi va qobiliyati shu darajada kuchli ediki, bir bora o'tilgan mavzuga qayta to'xtashga ehtiyoj qolmas edi:

Agar bir qatla ko'rdi sabaqni,
 Yana ochmoq yo'q erdi ul varaqni.

Navoiy Farhodning zehni, aql-idroki, jismoniy kuch-qudrati hamda orzu-umidlarini alohida e'tibor bilan tasvirlaydi. Ta'kidlash joizki, Farhod obrazi Navoiy shaxsiyatiga yaqin timsol sifatida namoyon bo'ladi. Undagi ilm-u hunarga intilish, chanqoqlik kabi xislatlar aslo tasodifiy bo'lmay, balki ular Navoiyning shaxsiy dunyoqarashi va ruhiy olami bilan chambarchas bog'liqdir. Taniqli adabiyotshunos M. Shayxzoda qayd etganidek, Navoiy ilm-u ma'rifatning kuchiga, uning odamzod baxti uchun o'ynagan ulug' roliga zo'r ishonch bilan qaraydi. [3. 82.] Mazkur g'oya dostonida

Farhod obrazi orqali hayotiy va badiiy jihatdan mukammal ifodalanadi. Farhod asar doirasida qadam-baqadam ma’rifat yo’lidan yurib, ilmning yuksak pillapoyalariga ko’tariladi. Bu holat esa uning xarakter rivoji va ma’naviy taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bu jihatlar Farhodning kelgusida erishadigan buyuk yutuqlariga zamin tayyorlaydi. Uning shaxsiy kamoloti va ilmga sadoqati bevosita Navoiyning ma’rifiy g’oyalarini targ’ib etishga xizmat qiladi. Tarixchi Xondamirning yozishicha, ma’naviy yetuklik timsoli va Hazrati sultonning yaqin kishisi bo’lgan sof ko’ngilli, salobatli va tadbirli Amir kuchi yetganicha va qo’lidan kelganicha ushbu go’zal xislat va ma’qul odatni o’zida namoyon qilishga intilar, imkoni va iloji boricha manmanlik va kibrdan uzoq tutishga harakat qilardi. Kamtarlik uning muborak zotining odati, yumshoqko’ngillik esa uning yumshoq tabiatining xususiyati edi: “Hidoyatga erishgan Amir bolalik chog’laridan umrining oxirlarigacha o’zining barakali vaqtining ko’p qismini ilm egallash va kamolotga erishish ishiga sarflab, bir lahza bo’lsa-da, turli bilimlarni o’rganish va har xil ko’nikmalarni egallashdan tinmadi”. [4. 30.] Farhod ham ana shunday go’zal fazilatlar sohibi. Uni ham ilm va hunarsiz tasavvur qilib bo’lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy “Farhod va Shirin” dostonida ilmu ma’rifatni inson kamolotiga yetaklovchi asosiy yo’l sifatida talqin qiladi. Shoir uchun ilm — zohiriy ma’lumot emas, balki qalbni nurafshon etuvchi ma’naviy quvvatdir. Farhod timsoli orqali u haqiqiy ma’rifat faqat mehnat, sabr va ishq orqali qo’lga kiritilishini ko’rsatadi. Ilm va ma’rifat insonni nafs zulmatidan ozod etib, uni haqiqat va komillik sari boshlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Қаюмов А. Фарзандсизлик мотиви ва миллий характер.//Илмий ахборотнома. – 2018. 2-сон. – Б. 80.
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Tamaddun, 2021. – 392 b.
3. М.Шайхзода. Асарлар.Тўртинчи том. – Тошкент: Ғ.Ғулом, 1982. – Б. 82.
4. Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги НМИУ, 2008. – Б. 30.